

Investigación del Efecto Shintergy en la Dinámica de Sincronización: Un Estudio Experimental y Teórico

Arturo Ortiz-Tapia, PhD
Jose Luis Bueno-Ramos, BSc
Alejandro Cruz-López, BSc

1 Introducción

En este artículo se presenta un análisis detallado de las variaciones en las intensidades de señales láser durante pruebas de Línea Base y Medición Experimental de Intervención (MEI). El enfoque se centra en la evaluación del rotacional, helicidad y enstrofia, tres propiedades vectoriales fundamentales que caracterizan los cambios diferenciales en las señales para evaluar el *Efecto Shintergy*. Se analizan distintas triadas de componentes de velocidad para de esta forma generar los calculos de las magnitudes vectoriales y se evalúa la alineación y coherencia de las señales, comparando su comportamiento bajo condiciones de Línea Base y MEI.

2 Dinámica de Experimentación

2.1 Mediciones Experimentales

La dinámica de experimentación consiste en la sincronización de dos laboratorios (o un número n de laboratorios) mediante un itinerario fijo. Este itinerario se estructura en tres fases principales: **líneas Pre-Base**, que permiten a los laboratoristas verificar la estabilidad del sistema; **líneas Base**, que se intercalan con las mediciones experimentales denominadas MEI; y, finalmente, **líneas Post-Base**, que se realizan para concluir la jornada experimental.

El sistema experimental consiste en una esfera suspendida del techo, la cual contiene 6 láseres incrustados de forma ortogonal. Los haces de los láseres inciden en fotoceldas LDR (Light Dependent Resistors), las cuales detectan el brillo de un láser verde de 532 nm, alimentado con 3.3 volts y con una potencia de 100 mW. Los láseres están conectados a un Arduino Nano, que controla la alimentación de cada láser. Cuando la luz del láser es recibida por la fotocelda, se registra la intensidad en una placa Arduino Mega y se almacena en una tarjeta microSD, generando un vector de 6 componentes, asociado a una marca de tiempo que registra cada lectura en milisegundos.

En la programación del Arduino, el voltaje se calcula con una precisión de 10 dígitos utilizando la siguiente ecuación:

$$A_i = \text{lectura} \times \frac{3.3}{1023} \quad \text{para } i = 1, \dots, 6 \quad (1)$$

Cada medición se realiza con los 6 láseres encendidos simultáneamente durante 5 minutos, con un descanso de 15 minutos entre cada medición. El cubo está equipado con un sistema de enfriamiento eléctrico y está revestido de un material antirreflectante para mantener condiciones óptimas de temperatura y evitar interferencias en las lecturas.

La coordinación entre los laboratorios se realiza a través de una aplicación de mensajería, que registra el momento en que los láseres se encienden y apagan, así como el proceso de enfriamiento y cualquier nota técnica que indique problemas en el sistema experimental.

Las **líneas Base** son mediciones en las que no existe ninguna intervención voluntaria en el sistema, y se utilizan como referencia para evaluar las variaciones durante las mediciones experimentales.

Las **intervenciones** (MEI) se clasifican de la siguiente manera:

- **MEI Amarilla:** *Presente - Presente.* Un sujeto se encuentra físicamente presente frente al dispositivo experimental.
- **MEI Verde:** *Pasado interactuando desde el presente.* Un sujeto realiza la interacción en un espacio distinto, un día después de la experimentación.
- **MEI Azul:** *Futuro interactuando desde el presente.* Un sujeto realiza la interacción en un espacio distinto, un día antes de la experimentación.
- **MEI Roja:** *Presente interactuando a distancia.* Un sujeto interactúa con el dispositivo experimental en tiempo real, pero desde un lugar remoto.
- **MEI Morada:** *Presente - En Trance.* Un sujeto en estado onírico realiza la interacción desde un lugar remoto.

```

Bitacora 16-08-24.txt
Archivo Editar Ver
-----HYPATIA RESEARCH INSTITUTE MEXICO-----
-----Experiment Report-----
Date: 14-08-24
Weather:24° Place: Mexico, CDMX Hour: 10:40AM
Initial observations: Hubo fallas con el internet, tiende a conectarse y desconectarse.
-----MEASUREMENTS-----INICIO-----FIN-----
11:00AM Medición Pre - Base 001 : (001mednegra.txt)Ⓞ : 11:00:01:567 - 11:05:02.347
11:20AM Medición Pre - Base 002 : (002mednegra.txt)Ⓞ : 11:20:01:934 - 11:25:02.653
11:39AM Medición Línea Base 1 : (01mednegra.txt)Ⓞ : 11:39:56:527 - 11:44:57.245
12:00PM Medición Experimental Intervención 1 - Verde: (01medVerde.txt): 12:00:00:062 - 12:05:00:875
12:20PM Medición Línea Base 2 : (02mednegra.txt)Ⓞ : 12:20:01:891 - 12:24:37.721
12:40PM Medición Experimental Intervención 2 - Roja: (02medRoja.txt): 12:40:03:886 - 12:45:04.592
01:00PM Medición Línea Base 3 : (03mednegra.txt)Ⓞ : 01:00:04:365 - 01:05:05.270
01:20PM Medición Experimental Intervención 3 - Roja: (03medRoja.txt): 01:20:01:314 - 01:25:02.257
01:40PM Medición Línea Base 4 : (04mednegra.txt)Ⓞ : 01:40:02:016 - 01:45:02.569
02:00PM Medición Post - Base 003: (003mednegra.txt)Ⓞ : 02:00:17:007 - 02:05:17.491
02:20PM Medición Post - Base 004: (004mednegra.txt)Ⓞ : 02:20:02:266 - 02:25:03.155
-----OBSERVATIONS-----
No se pudo registrar correctamente 1802 ya que el programa Arduino se detuvo sin intervención, esto debido fallas de internet.
El laser frontal registro 1v de mas que la fuente, el laser trasero registro de 3.0v a 3.1v, laser superior tuvo variación de 3.2v a 3.3v
By: Nancy Vélez-M.
-----FIN DE JORNADA-----

```

Figure 1: Ejemplo de bitacora de experimentación

2.2 Técnica de sincronización Shintergy

La técnica **Shintergy** sincroniza el cerebro y la mente para alcanzar niveles de percepción que van más allá de los estados meditativos convencionales, interactuando con el vacío cuántico y el campo cuántico. Desarrollada por el psicólogo **José Luis Bueno** a lo largo de 25 años de investigación, Shintergy combina neurociencia, herramientas ancestrales y un enfoque sistémico. A través de la atención simultánea a diferentes elementos sensoriales, Shintergy permite a los practicantes sintonizar frecuencias cerebrales superiores a 30 Hz, generando una experiencia de conciencia y percepción unificada.

El modelo está estructurado en cinco pilares:

1. **Modelo Shin de percepción vectorial:** se enfoca en la asimilación de sincronicidades sensoriales no lineales y eventos acausales, es decir, aquellos que coinciden en tiempo y espacio sin tener una causa común.
2. **Perspectiva neuropsicológica:** analiza la percepción sensorial, el aprendizaje y los procesos cognitivos desde la psicología clínica integral.
3. **Herramientas ancestrales:** utiliza prácticas de distintas culturas para lograr procesos cerebrales unificados a altas frecuencias.

4. **Método científico:** aplica un enfoque experimental y de sistemas complejos para estudiar la interacción entre el cerebro y la mente.
5. **Ingeniería de sistemas:** integra conceptos de flujo de información, análisis binario, cuántico y fractal, tratando al cerebro y al cuerpo como un procesador cuántico humano.

Shintergy se enseña en un promedio de tres años y busca eliminar la separación entre la percepción interna y externa, logrando la desactivación de la red neuronal por defecto y creando un estado donde se disuelve la noción de “yo” sin perder la individualidad.

Calculo e interpretación de Magnitudes Vectoriales

3 Análisis del Rotacional (Curl) — ¿Cómo cambian las intensidades de los láseres en cada dirección?

3.1 Definición Técnica

El rotacional o *curl* mide el cambio diferencial en las intensidades de las señales de los láseres entre diferentes direcciones. Se calcula como:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right) \hat{k} \quad (2)$$

donde F_x, F_y, F_z son las intensidades de los láseres en las direcciones x, y, z . Para este experimento, tenemos:

$$\begin{aligned} \omega_x &= (A1 - A0) \\ &\text{(Cambio de intensidad entre las caras frontal y traseras)} \\ \omega_y &= (A3 - A2) \\ &\text{(Cambio de intensidad entre las caras izquierda y derecha)} \\ \omega_z &= (A5 - A4) \\ &\text{(Cambio de intensidad entre inferior y superior)} \end{aligned}$$

3.2 Análisis Comparativo de Componentes

- **Cúmulo de puntos disjunto:** Si las variaciones de las intensidades de los láseres en la Línea Base y la medición MEI no se superponen, indica que las señales cambian de manera muy diferente en ambas condiciones. Esto sugiere que la intervención alteró la distribución de las señales entre direcciones.

Figure 2: Cúmulo de puntos disjunto, **MEI Verde**

Figure 3: Cúmulo de puntos disjunto, **MEI Morada**

- **Cúmulo de puntos unido:** Si las variaciones de las intensidades de los láseres se superponen, las señales se comportan de manera similar en ambas condiciones. La intervención no tuvo un impacto notable en la variación de las señales.

3.3 Comparación del Módulo del Rotacional

El módulo del rotacional es un valor escalar que mide la magnitud total de las variaciones diferenciales entre las direcciones y se calcula como:

$$\|\nabla \times \mathbf{F}\| = \sqrt{\omega_x^2 + \omega_y^2 + \omega_z^2} \quad (3)$$

- **Caso 1:** $\|\nabla \times \mathbf{F}\|_{\text{BASE}} > \|\nabla \times \mathbf{F}\|_{\text{MEI}}$: La magnitud de las variaciones es mayor en la Línea Base. *Interpretación Física:* La intervención MEI redujo las variaciones diferenciales de las señales, indicando mayor estabilidad en las intensidades.

Figure 4: Caso 1

- **Caso 2:** $\|\nabla \times \mathbf{F}\|_{\text{BASE}} < \|\nabla \times \mathbf{F}\|_{\text{MEI}}$: La magnitud de las variaciones es mayor durante la medición MEI. *Interpretación Física:* La intervención MEI aumentó la variabilidad de las señales, sugiriendo fluctuaciones más intensas.

Figure 5: Caso 3

3.4 Ejemplo Coloquial

En la Línea Base, las intensidades de los láseres son constantes y no presentan cambios significativos en ninguna dirección, como si todos los jugadores en un equipo de baloncesto estuvieran lanzando pelotas a las paredes con la misma fuerza, al mismo ritmo y siempre a los mismos lugares.

Sin embargo, durante la intervención MEI, la intensidad de los láseres cambia en diferentes direcciones. Es como si el entrenador les pidiera a los jugadores que lancen las pelotas con más fuerza hacia la pared derecha, con menos fuerza hacia la pared frontal y a diferentes ritmos. Esto hace que los lanzamientos ya no sean constantes y el patrón de lanzamientos cambie significativamente, reflejándose en un aumento del módulo del rotacional.

4 Análisis de la Helicidad — ¿Cómo se alinean las señales con la tendencia de cambio?

4.1 Definición Técnica

La *helicidad* mide cómo se alinean las variaciones de las señales con la tendencia a cambiar (vorticidad) para cada **triada** de componentes de velocidad.

Definición de Triadas

En este experimento, se definen las siguientes triadas de componentes de velocidad y sus códigos:

- T1 (0, 2, 4): **FRT** — (FRONTAL, DERECHA, SUPERIOR)
- T2 (1, 3, 5): **PLB** — (TRASERO, IZQUIERDA, INFERIOR)
- T3 (0, 3, 4): **FLT** — (FRONTAL, IZQUIERDA, SUPERIOR)
- T4 (1, 2, 5): **PRB** — (TRASERO, DERECHA, INFERIOR)
- T5 (0, 2, 5): **FRB** — (FRONTAL, DERECHA, INFERIOR)
- T6 (1, 3, 4): **PLT** — (TRASERO, IZQUIERDA, SUPERIOR)
- T7 (0, 3, 5): **FLB** — (FRONTAL, IZQUIERDA, INFERIOR)
- T8 (1, 2, 4): **PRT** — (TRASERO, DERECHA, SUPERIOR)
- T9 (2, 4, 5): **RTB** — (DERECHA, SUPERIOR, INFERIOR)
- T10 (0, 1, 3): **FLP** — (IZQUIERDA, FRONTAL, TRASERO)
- T11 (3, 4, 5): **LTB** — (IZQUIERDA, SUPERIOR, INFERIOR)
- T12 (0, 1, 2): **FRP** — (DERECHA, FRONTAL, TRASERO)

La helicidad se calcula para cada triada como:

$$H = \int_V \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\omega} dV \quad (4)$$

donde \mathbf{v} son las velocidades correspondientes a cada triada y $\boldsymbol{\omega}$ es la vorticidad calculada para la triada específica.

Figure 6: Grafica comparativa de helicidad para laboratorio Betta y Gamma

4.1.1 Interpretación de Triadas Ortogonales y No Ortogonales

Cada triada se forma con tres componentes de velocidad (por ejemplo, FRONTAL, DERECHA, SUPERIOR). Una triada se considera **no ortogonal** cuando contempla un eje completo del cubo. Es decir, una triada que incluye componentes opuestos en un eje (por ejemplo, FRONTAL y TRASERO, o IZQUIERDA y DERECHA) se clasifica como no ortogonal, ya que las direcciones incluidas cancelan su contribución en ese eje.

Triada Ortogonal: Las triadas como **FRT** (FRONTAL, DERECHA, SUPERIOR) y **PLB** (TRASERO, IZQUIERDA, INFERIOR) son ortogonales porque cada componente está alineado en un eje diferente y no se consideran opuestos. En este caso, un valor alto de helicidad indica que las variaciones de las señales están alineadas con la estructura de la triada y reflejan un patrón de movimiento coherente en los tres ejes independientes.

Triada No Ortogonal: Triadas como **FRP** (DERECHA, FRONTAL, TRASERO) o **FLP** (IZQUIERDA, FRONTAL, TRASERO) son no ortogonales porque contienen componentes opuestos en un eje. Por ejemplo, **FRP** incluye FRONTAL y TRASERO (opuestos en el eje y). Un valor alto de helicidad en estas triadas sugiere que las variaciones de las señales no cancelan la contribución en el eje completo y el patrón de movimiento está generando un comportamiento no equilibrado.

4.1.2 Análisis Comparativo de Helicidad en Triadas

Una forma practica de obtener información relevante del comportamiento de la helicidad a través del tiempo es generando su integral, la cual se genero por la regla del trapecio:

$$\text{Suma Acumulada de Helicidad} = \iint_V \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\omega} dV \Delta t \quad (5)$$

De esta forma, cada estampa de tiempo nos genera un escalar que estima la alineación acumulada.

Figure 7: Comparación de medición simultanea para los lasers Frontal - Izquierdo - Superior (Triada Ortogonal)

Otro analisis de la misma información, es tomar los valores absolutos de cada estampa de tiempo y generar la integración.

$$\text{Suma Acumulada de Valores Absolutos en la Helicidad} = \iint_V |\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\omega} dV| \Delta t \quad (6)$$

De esta forma, obtener información de que tanta alineación hubo a lo largo del tiempo es más sencillo visualizarla, si la comparamos con las líneas base antes y después.

Figure 8: Jornada 11 de Septiembre, muestra el efecto Shintergy de manera simultanea

Ahora, si esta misma magnitud vectorial generamos su otra integral, para todas las mediciones, obtendríamos un valor que comparandolo con la línea base antes y después, nos puede indicar si la MEI genero una diferencia cuantificable.

$$\text{Integral Temporal de la Helicidad Absoluta} = \iiint_V |\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\omega} dV| \Delta t \quad (7)$$

La integral temporal de la helicidad absoluta permite evaluar cómo la alineación de las señales varía no solo en un punto específico del espacio, sino en una región completa. Esto proporciona una visión global de la coherencia de las señales dentro de una triada. Un valor alto de la integral doble de $|H|$ indica que las señales tienen una alineación más constante a lo largo del espacio, mientras que un valor bajo sugiere una alineación débil y fluctuante.

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	Laboratorio	Turno	Archivo_Experimental	Archivo_Base	Modulo_Experimental	Modulo_Base	Diferencia_Porcetual	Resultado
3	Lab_Betta	M	sum_helicity_FRT_velocity_01medamarilla.txt	sum_helicity_FRT_velocity_01mednegra.txt	437056.1493	438879.048	0.415353346	No hay evidencia de intervención.
4	Lab_Betta	M	sum_helicity_FRT_velocity_01medamarilla.txt	sum_helicity_FRT_velocity_02mednegra.txt	437056.1493	1434472.01	69.53191507	Evidencia de intervención satisfactoria.
5	Lab_Betta	M	sum_helicity_FRT_velocity_02medamarilla.txt	sum_helicity_FRT_velocity_02mednegra.txt	249313.7407	1434472.01	82.6198253	Evidencia de intervención satisfactoria.
6	Lab_Betta	M	sum_helicity_FRT_velocity_02medamarilla.txt	sum_helicity_FRT_velocity_03mednegra.txt	249313.7407	1159628.13	78.50054382	Evidencia de intervención satisfactoria.
7	Lab_Betta	M	sum_helicity_FRT_velocity_01medamarilla.txt	sum_helicity_FRT_velocity_01mednegra.txt	437056.1493	438879.048	0.415353346	No hay evidencia de intervención.
8	Lab_Betta	M	sum_helicity_FRT_velocity_01medamarilla.txt	sum_helicity_FRT_velocity_02mednegra.txt	437056.1493	1434472.01	69.53191507	Evidencia de intervención satisfactoria.
9	Lab_Gamma	M	sum_helicity_FRT_velocity_01medroja.txt	sum_helicity_FRT_velocity_01mednegra.txt	8392853.024	2260447.54	271.2916528	Evidencia de intervención satisfactoria.
10	Lab_Gamma	M	sum_helicity_FRT_velocity_01medroja.txt	sum_helicity_FRT_velocity_02mednegra.txt	8392853.024	3470052.05	141.865335	Evidencia de intervención satisfactoria.
11	Lab_Gamma	M	sum_helicity_FRT_velocity_03medroja.txt	sum_helicity_FRT_velocity_03mednegra.txt	5137343.163	3070338.06	67.32174314	Evidencia de intervención satisfactoria.
12	Lab_Gamma	M	sum_helicity_FRT_velocity_03medroja.txt	sum_helicity_FRT_velocity_04mednegra.txt	5137343.163	2629069.58	95.405371	Evidencia de intervención satisfactoria.
13	Lab_Gamma	M	sum_helicity_FRT_velocity_01medroja.txt	sum_helicity_FRT_velocity_01mednegra.txt	8392853.024	2260447.54	271.2916528	Evidencia de intervención satisfactoria.
14								
15								
16								
17								

Figure 9: Procesamiento de triadas para comparaciones

- **Caso 1:** $H_{BASE} > H_{MEI}$: La alineación es mayor en la Línea Base.

– *Interpretación Física en Triadas Ortogonales:* Durante la intervención MEI, las señales de los láseres se desalinean con respecto a la estructura ortogonal de los ejes. Al observar la gráfica de

la integral doble de helicidad de valores absolutos, notamos que el área bajo la curva es menor, lo que sugiere que la intervención generó variaciones en la alineación de las señales en los tres ejes ortogonales. Físicamente, esto implica que las señales de los láseres dejaron de reflejar un patrón coherente y se distribuyen de manera más errática.

- *Interpretación Física en Triadas No Ortogonales:* La intervención MEI reduce la alineación en un patrón que ya incluye direcciones opuestas. La integral doble de $|H|$ muestra picos menos pronunciados y un área menor bajo la curva, indicando que las señales en la triada interactúan de manera menos estable, generando fluctuaciones mayores y una pérdida de coherencia a lo largo del eje completo. Físicamente, las señales tienden a cancelarse y generan una distribución más dispersa.
- **Caso 2:** $H_{\text{BASE}} < H_{\text{MEI}}$: La alineación es mayor durante la medición MEI.
 - *Interpretación Física en Triadas Ortogonales:* La intervención MEI hace que las señales de los láseres se alineen mejor con la estructura ortogonal. La gráfica de la integral doble de $|H|$ muestra un área mayor bajo la curva y picos más altos, lo que sugiere que la intervención generó un patrón más estructurado en las tres direcciones ortogonales. Esto refleja una mayor coherencia y sinergia entre las señales, indicando que la intervención las estabilizó.
 - *Interpretación Física en Triadas No Ortogonales:* La intervención MEI hace que las señales dentro de la triada se sincronicen mejor a pesar de incluir direcciones opuestas. La integral doble de $|H|$ muestra un área mayor y una pendiente más suave en la gráfica, lo que indica que la intervención generó un comportamiento más uniforme a lo largo del eje completo de la triada, reduciendo la cancelación de señales y mejorando la estabilidad.
- **Caso 3:** $H_{\text{BASE}} = H_{\text{MEI}}$: La alineación no cambia entre la Línea Base y la Medición MEI.
 - *Interpretación Física en Triadas Ortogonales:* La intervención MEI no afecta la coherencia de las señales en los ejes ortogonales. La integral doble de $|H|$ mantiene el mismo comportamiento en ambas condiciones, con el área bajo la curva permaneciendo constante. Esto sugiere que las señales se comportan de manera idéntica con o sin intervención, manteniendo un patrón constante y coherente.
 - *Interpretación Física en Triadas No Ortogonales:* No hay cambios en la alineación, indicando que las señales dentro de la triada se comportan de la misma manera en ambas condiciones. La gráfica de la integral doble de $|H|$ muestra la misma área y picos, indicando que las señales dentro del eje completo de la triada tienen la misma interacción con o sin intervención. La estabilidad del patrón se mantiene.

4.2 Ejemplo Coloquial

En la Línea Base, las señales para cada triada de láseres están perfectamente alineadas y sincronizadas, como si tres jugadores de baloncesto (cada uno representando un componente) lanzaran las pelotas con la misma fuerza y dirección hacia un punto específico de la cancha.

Durante la intervención MEI, las señales de cada triada pierden esa alineación y los lanzamientos cambian de dirección o intensidad. Es como si uno de los jugadores lanzara la pelota con más fuerza y otro con menos, mientras que el tercero lanza en una dirección completamente diferente. Esto hace que las señales dentro de cada triada se desalineen, disminuyendo la helicidad.

5 Análisis de la Enstrofía — ¿Cuánta energía tienen las variaciones de las señales en cada triada?

5.1 Definición Técnica

La *enstrofía* mide la cantidad de energía contenida en las variaciones de la vorticidad para cada **triada** de componentes de velocidad:

$$\text{Enstrofía} = \int_V \|\omega\|^2 dV \quad (8)$$

Una vez obteniendo los valores de la enstrofía por cada estampa de tiempo, podemos generar la suma acumulada de la enstrofía y así poder graficar.

$$\text{Suma Acumulada de Enstrofía} = \iint_V \|\omega\|^2 dV \Delta t \quad (9)$$

Cada triada tiene su propio valor de enstrofía, que depende de las fluctuaciones de las señales en las componentes de velocidad de la triada.

Figure 10: Comparación de Enstrofia

- **Caso 1:** $\text{Enstrofia}_{\text{BASE}} > \text{Enstrofia}_{\text{MEI}}$: La cantidad de energía es mayor en la Línea Base. *Interpretación Física:* La intervención MEI redujo la energía contenida en las variaciones de las señales dentro de cada triada, haciendo que las señales fueran más uniformes y menos fluctuantes.
- **Caso 2:** $\text{Enstrofia}_{\text{BASE}} < \text{Enstrofia}_{\text{MEI}}$: La cantidad de energía es mayor durante la medición MEI. *Interpretación Física:* La intervención MEI generó más energía y complejidad en las variaciones de las señales dentro de cada triada.

5.2 Ejemplo Coloquial

En la Línea Base, los lanzamientos de los jugadores en cada triada son predecibles y constantes, como si los tres jugadores de cada triada lanzaran la pelota siempre al mismo punto, con la misma intensidad y al mismo ritmo.

Durante la intervención MEI, los lanzamientos dentro de cada triada se vuelven más erráticos e intensos, como si cada jugador de la triada pusiera más o menos fuerza en cada lanzamiento y cambiara la dirección constantemente. Esto refleja un aumento en la enstrofía de la triada, indicando que las señales se comportan de manera más variable y con mayor energía.

6 Analisis de un caso relevante

El día 16 de agosto de este año, se realizo una jornada de experimentación en el cual se generaron mediciones simultaneas. Los codigos que fueron analizados son:

- **MEI Roja:** Presente Interactuando a distancia. Sujeto en otro espacio distante al dispositivo de medición en tiempo real.
- **MEI Verde:** Pasado Interactuando desde el Presente. El sujeto en otro tiempo distante, genere la intervención horas o un día despues.
- **MEI Amarilla:** El sujeto de estudio es puesto enfrente del dispositivo en tiempo real.

El procesamiento de los datos fue generado en lenguaje de programación Python con las bibliotecas *os*, *re*, *nutexmpy*, *glob*, *matplotlib*, *scipy*, *openpyxl*, *mpltoolkits*

6.1 Estadísticas Generales

En las tablas siguientes, se muestran la caracterización de 12 estadísticos por cada medición, diferenciadas por laboratorio.

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.2551	3.2577	0.0006	0.0240	3.1867	3.3187	3.2405	3.2747	0.0342	0.0006	-0.4642	-0.0139
002mednegra.txt	3.2405	3.2248	0.0017	0.0413	3.0890	3.2942	3.2063	3.2551	0.0489	0.0017	0.4934	-1.1593
01mednegra.txt	3.2454	3.2329	0.0025	0.0500	3.0547	3.3138	3.2209	3.2649	0.0440	0.0025	0.8889	-1.2420
01medverde.txt	3.2405	3.2382	0.0015	0.0387	3.0938	3.3040	3.2258	3.2649	0.0391	0.0015	1.4780	-1.2199
02mednegra.txt	3.2551	3.2502	0.0009	0.0302	3.1281	3.3040	3.2405	3.2698	0.0293	0.0009	1.5263	-1.1528
02medamarilla.txt	3.2209	3.2035	0.0027	0.0524	3.0499	3.2845	3.1720	3.2454	0.0733	0.0027	0.1027	-0.9588
03mednegra.txt	3.2551	3.2388	0.0035	0.0591	3.0499	3.3333	3.2063	3.2796	0.0733	0.0035	0.0985	-0.9127
03medamarilla.txt	3.2600	3.2447	0.0030	0.0549	3.0547	3.3187	3.2209	3.2845	0.0635	0.0030	0.6264	-1.0985
04mednegra.txt	3.3040	3.2960	0.0010	0.0319	3.1867	3.3431	3.2893	3.3187	0.0293	0.0010	0.7722	-1.2635
003mednegra.txt	3.3236	3.3188	0.0006	0.0252	3.2258	3.3578	3.3138	3.3333	0.0196	0.0006	1.2228	-1.3313
004mednegra.txt	3.3284	3.3236	0.0005	0.0215	3.2405	3.3578	3.3187	3.3382	0.0196	0.0005	1.9741	-1.5244

Table 1: Estadísticas del láser FRONTAL en Lab Beta

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.1965	3.1954	0.0003	0.0170	3.1378	3.2502	3.1818	3.2063	0.0244	0.0003	-0.3394	0.0516
002mednegra.txt	3.3309	3.3308	0.0001	0.0072	3.3040	3.3529	3.3236	3.3333	0.0098	0.0001	-0.1146	-0.0448
01mednegra.txt	3.3382	3.3361	0.0001	0.0078	3.3089	3.3675	3.3284	3.3431	0.0147	0.0001	-0.0433	0.0457
01medverde.txt	3.2796	3.2790	0.0001	0.0077	3.2551	3.3089	3.2747	3.2845	0.0098	0.0001	0.5810	0.1862
02mednegra.txt	3.3089	3.3074	0.0001	0.0093	3.2796	3.3480	3.2991	3.3138	0.0147	0.0001	-0.0286	0.0959
02medroja.txt	3.3236	3.3223	0.0001	0.0096	3.2893	3.3529	3.3138	3.3284	0.0147	0.0001	-0.2829	0.1076
03mednegra.txt	3.3284	3.3267	0.0001	0.0090	3.2991	3.3627	3.3187	3.3333	0.0147	0.0001	-0.3235	-0.0725
03medroja.txt	3.2991	3.2996	0.0001	0.0082	3.2698	3.3431	3.2942	3.3040	0.0098	0.0001	0.1324	0.1606
04mednegra.txt	3.3040	3.2960	0.0010	0.0319	3.1867	3.3431	3.2893	3.3187	0.0293	0.0010	0.7722	-1.2635
003mednegra.txt	3.3236	3.3188	0.0006	0.0252	3.2258	3.3578	3.3138	3.3333	0.0196	0.0006	1.2228	-1.3313
004mednegra.txt	3.3284	3.3236	0.0005	0.0215	3.2405	3.3578	3.3187	3.3382	0.0196	0.0005	1.9741	-1.5244

Table 2: Estadísticas del láser FRONTAL en Lab Gamma

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.2845	3.2790	0.0005	0.0228	3.1916	3.3187	3.2698	3.2942	0.0244	0.0005	0.9088	-1.2236
002mednegra.txt	3.2160	3.1846	0.0070	0.0836	2.9717	3.2845	3.1134	3.2600	0.1466	0.0070	-0.8825	-0.6788
01mednegra.txt	3.3187	3.3099	0.0004	0.0191	3.2405	3.3382	3.2991	3.3236	0.0244	0.0004	0.4382	-1.0973
01medverde.txt	3.3187	3.3108	0.0002	0.0153	3.2502	3.3333	3.3040	3.3236	0.0196	0.0002	0.1945	-1.0328
02mednegra.txt	3.3187	3.3125	0.0002	0.0145	3.2600	3.3333	3.3040	3.3236	0.0196	0.0002	0.1201	-1.0190
02medamarilla.txt	3.3089	3.2943	0.0011	0.0331	3.2063	3.3333	3.2649	3.3236	0.0587	0.0011	-0.8919	-0.7769
03mednegra.txt	3.3333	3.3175	0.0011	0.0335	3.2258	3.3578	3.2991	3.3431	0.0440	0.0011	-0.4163	-0.9655
03medamarilla.txt	3.2307	3.2287	0.0028	0.0525	3.0645	3.3138	3.1965	3.2747	0.0782	0.0028	-0.6257	-0.3247
04mednegra.txt	3.3138	3.3039	0.0006	0.0247	3.2258	3.3333	3.2893	3.3236	0.0342	0.0006	0.7117	-1.2434
003mednegra.txt	3.3187	3.3114	0.0005	0.0219	3.2307	3.3382	3.2991	3.3284	0.0293	0.0005	0.4772	-1.1399
004mednegra.txt	3.3236	3.3142	0.0004	0.0212	3.2405	3.3431	3.3040	3.3284	0.0244	0.0004	0.5228	-1.1429

Table 3: Estadísticas del láser TRASERO en Lab Beta

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.0450	3.0486	0.0012	0.0341	2.9619	3.1476	3.0254	3.0694	0.0440	0.0012	-0.5383	0.1475
002mednegra.txt	3.1232	3.1248	0.0010	0.0315	3.0596	3.1965	3.1036	3.1427	0.0391	0.0010	-0.6949	0.2159
01mednegra.txt	3.1183	3.1221	0.0011	0.0328	3.0450	3.2014	3.0987	3.1427	0.0440	0.0011	-0.5133	0.2109
01medverde.txt	3.1281	3.1304	0.0011	0.0325	3.0450	3.2209	3.1085	3.1525	0.0440	0.0011	-0.5510	0.2163
02mednegra.txt	3.1183	3.1187	0.0010	0.0314	3.0499	3.1916	3.0987	3.1378	0.0391	0.0010	-0.5896	0.2655
02medroja.txt	3.1183	3.1184	0.0009	0.0306	3.0303	3.1867	3.0987	3.1378	0.0391	0.0009	-0.6599	0.2154
03mednegra.txt	3.1085	3.1117	0.0009	0.0306	3.0450	3.1916	3.0890	3.1281	0.0391	0.0009	-0.5048	0.2535
03medroja.txt	3.0987	3.0970	0.0009	0.0304	3.0205	3.1818	3.0743	3.1134	0.0391	0.0009	-0.5157	0.2446
04mednegra.txt	3.1134	3.1168	0.0009	0.0303	3.0499	3.1867	3.0938	3.1378	0.0440	0.0009	-0.5965	0.2131

Table 4: Estadísticas del láser TRASERO en Lab Gamma

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.3089	3.3076	0.0001	0.0081	3.2845	3.3284	3.2991	3.3138	0.0147	0.0001	-0.6414	0.0705
002mednegra.txt	3.2845	3.2847	0.0001	0.0071	3.2551	3.3089	3.2796	3.2893	0.0098	0.0001	-0.0711	-0.2199
01mednegra.txt	3.2845	3.2851	0.0001	0.0088	3.2600	3.3089	3.2796	3.2893	0.0098	0.0001	-0.2462	0.1625
01medverde.txt	3.2796	3.2819	0.0001	0.0088	3.2551	3.3040	3.2747	3.2893	0.0147	0.0001	-0.2490	0.1340
02mednegra.txt	3.2796	3.2813	0.0001	0.0087	3.2502	3.3040	3.2747	3.2893	0.0147	0.0001	-0.2626	-0.1259
02medamarilla.txt	3.2747	3.2731	0.0001	0.0083	3.2502	3.2991	3.2649	3.2796	0.0147	0.0001	-0.6000	-0.1179
03mednegra.txt	3.2845	3.2842	0.0002	0.0140	3.2454	3.3236	3.2747	3.2942	0.0196	0.0002	-0.2873	0.3467
03medamarilla.txt	3.2649	3.2633	0.0000	0.0067	3.2405	3.2893	3.2600	3.2698	0.0098	0.0000	-0.1071	0.1757
04mednegra.txt	3.2796	3.2800	0.0001	0.0118	3.2502	3.3089	3.2698	3.2893	0.0196	0.0001	-0.5672	0.1561
003mednegra.txt	3.3187	3.3114	0.0005	0.0219	3.2307	3.3382	3.2991	3.3284	0.0293	0.0005	0.4772	-1.1399
004mednegra.txt	3.3236	3.3142	0.0004	0.0212	3.2405	3.3431	3.3040	3.3284	0.0244	0.0004	0.5228	-1.1429

Table 5: Estadísticas del láser IZQUIERDO en Lab Beta

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.2845	3.2810	0.0003	0.0162	3.1916	3.3627	3.2747	3.2893	0.0147	0.0003	4.0580	-0.5666
002mednegra.txt	3.2893	3.2883	0.0001	0.0106	3.2405	3.3284	3.2845	3.2942	0.0098	0.0001	2.0765	-0.0403
01mednegra.txt	3.2796	3.2781	0.0002	0.0124	3.2258	3.3236	3.2698	3.2845	0.0147	0.0002	1.8578	-0.1415
01medverde.txt	3.2698	3.2710	0.0002	0.0128	3.2160	3.3187	3.2649	3.2796	0.0147	0.0002	1.4840	-0.2382
02mednegra.txt	3.2796	3.2786	0.0002	0.0123	3.2258	3.3236	3.2698	3.2845	0.0147	0.0002	1.6426	-0.2134
02medroja.txt	3.2796	3.2793	0.0002	0.0129	3.2209	3.3236	3.2747	3.2893	0.0147	0.0002	1.5566	-0.2674
03mednegra.txt	3.2722	3.2697	0.0003	0.0172	3.1769	3.3284	3.2649	3.2796	0.0147	0.0003	2.9099	-1.2541
03medroja.txt	3.2600	3.2538	0.0005	0.0226	3.1427	3.3089	3.2454	3.2698	0.0244	0.0005	1.4900	-1.0530
04mednegra.txt	3.2551	3.2391	0.0021	0.0458	3.0401	3.3138	3.2307	3.2649	0.0342	0.0021	3.6670	-2.0060
02medroja.txt	3.2796	3.2793	0.0002	0.0129	3.2209	3.3236	3.2747	3.2893	0.0147	0.0002	1.5566	-0.2674
03medroja.txt	3.2600	3.2538	0.0005	0.0226	3.1427	3.3089	3.2454	3.2698	0.0244	0.0005	1.4900	-1.0530

Table 6: Estadísticas del láser IZQUIERDO en Lab Gamma

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.2600	3.2473	0.0044	0.0665	3.0010	3.3871	3.2014	3.2991	0.0978	0.0044	-0.2168	-0.6136
002mednegra.txt	3.1672	3.1633	0.0040	0.0635	2.9228	3.3333	3.1183	3.2111	0.0929	0.0040	-0.2649	-0.3019
01mednegra.txt	3.2209	3.2154	0.0039	0.0628	2.9912	3.3578	3.1708	3.2649	0.0941	0.0039	-0.3600	-0.5148
01medverde.txt	3.2307	3.2245	0.0032	0.0562	3.0205	3.3578	3.1867	3.2698	0.0831	0.0032	-0.3048	-0.4998
02mednegra.txt	3.2356	3.2296	0.0032	0.0568	2.9912	3.3724	3.1916	3.2747	0.0831	0.0032	-0.1707	-0.5849
02medamarilla.txt	3.1843	3.1732	0.0053	0.0730	2.9374	3.3382	3.1232	3.2307	0.1075	0.0053	-0.4372	-0.4608
03mednegra.txt	3.2160	3.2049	0.0060	0.0776	2.9326	3.3675	3.1476	3.2649	0.1173	0.0060	-0.3751	-0.4944
03medamarilla.txt	3.0205	3.0095	0.0189	0.1375	2.5709	3.2845	2.9032	3.1232	0.2199	0.0189	-0.8482	-0.2976
04mednegra.txt	3.2209	3.2110	0.0056	0.0748	2.9765	3.3627	3.1525	3.2698	0.1173	0.0056	-0.3384	-0.6356
003mednegra.txt	3.2209	3.2092	0.0061	0.0784	2.9521	3.3675	3.1574	3.2747	0.1173	0.0061	-0.3895	-0.6185
004mednegra.txt	3.2209	3.2065	0.0056	0.0748	2.9228	3.3773	3.1525	3.2698	0.1173	0.0056	-0.3384	-0.6356

Table 7: Estadísticas del láser DERECHO en Lab Beta

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.2551	3.2551	0.0002	0.0140	3.1329	3.2991	3.2502	3.2649	0.0147	0.0002	9.0485	-1.9449
002mednegra.txt	3.2893	3.2884	0.0001	0.0078	3.2600	3.3187	3.2845	3.2942	0.0098	0.0001	0.1196	-0.0225
01mednegra.txt	3.2845	3.2853	0.0001	0.0077	3.2551	3.3138	3.2796	3.2893	0.0098	0.0001	0.3525	-0.0689
01medverde.txt	3.2796	3.2778	0.0001	0.0078	3.2454	3.3089	3.2747	3.2845	0.0098	0.0001	0.6195	-0.0871
02mednegra.txt	3.2698	3.2678	0.0002	0.0131	3.2209	3.2991	3.2600	3.2747	0.0147	0.0002	0.2519	-0.8244
02medroja.txt	3.2649	3.2635	0.0002	0.0149	3.2160	3.3040	3.2502	3.2747	0.0244	0.0002	-0.6501	-0.3200
03mednegra.txt	3.2502	3.2449	0.0005	0.0215	3.1916	3.2893	3.2258	3.2649	0.0391	0.0005	-1.3304	-0.1015
03medroja.txt	3.2698	3.2687	0.0002	0.0144	3.2209	3.3040	3.2551	3.2796	0.0244	0.0002	-0.7841	-0.0890
04mednegra.txt	3.2600	3.2625	0.0002	0.0138	3.2209	3.3138	3.2502	3.2747	0.0244	0.0002	-0.6839	0.0673
004mednegra.txt	3.2747	3.2778	0.0002	0.0140	3.2405	3.3138	3.2649	3.2893	0.0244	0.0002	-0.8768	0.0925

Table 8: Estadísticas del láser DERECHO en Lab Gamma

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.2845	3.2774	0.0007	0.0269	3.2063	3.3431	3.2600	3.2942	0.0342	0.0007	-0.5064	-0.4342
002mednegra.txt	3.2698	3.2580	0.0006	0.0251	3.1720	3.2991	3.2454	3.2747	0.0293	0.0006	0.0656	-1.0877
01mednegra.txt	3.2551	3.2543	0.0012	0.0344	3.1623	3.3236	3.2356	3.2698	0.0342	0.0012	-0.1492	-0.2460
01medverde.txt	3.2551	3.2539	0.0015	0.0393	3.1476	3.3284	3.2307	3.2845	0.0538	0.0015	-0.5241	-0.1940
02mednegra.txt	3.2551	3.2576	0.0017	0.0414	3.1574	3.3382	3.2307	3.2893	0.0587	0.0017	-0.7463	-0.2009
02medamarilla.txt	3.2454	3.2386	0.0006	0.0242	3.1525	3.2845	3.2307	3.2551	0.0244	0.0006	0.7177	-1.1940
03mednegra.txt	3.2649	3.2625	0.0006	0.0253	3.1818	3.3284	3.2551	3.2796	0.0244	0.0006	0.6364	-0.6248
03medamarilla.txt	3.2405	3.2354	0.0004	0.0196	3.1672	3.2796	3.2209	3.2502	0.0293	0.0004	-0.3827	-0.6207
04mednegra.txt	3.2551	3.2536	0.0008	0.0279	3.1574	3.3236	3.2405	3.2698	0.0293	0.0008	0.2575	-0.3354
003mednegra.txt	3.2698	3.2657	0.0011	0.0330	3.1769	3.3382	3.2454	3.2845	0.0391	0.0011	-0.2913	-0.2465
004mednegra.txt	3.2796	3.2709	0.0011	0.0339	3.1769	3.3431	3.2454	3.2893	0.0440	0.0011	-0.5023	-0.3897

Table 9: Estadísticas del láser SUPERIOR en Lab Beta

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.2991	3.2994	0.0010	0.0314	3.2160	3.3724	3.2796	3.3187	0.0391	0.0010	-0.6823	0.2255
002mednegra.txt	3.3040	3.3073	0.0009	0.0298	3.2454	3.3773	3.2845	3.3284	0.0440	0.0009	-0.7340	0.1764
01mednegra.txt	3.2796	3.2807	0.0010	0.0311	3.2063	3.3529	3.2600	3.2991	0.0391	0.0010	-0.6359	0.2228
01medverde.txt	3.2454	3.2464	0.0008	0.0289	3.1769	3.3236	3.2258	3.2649	0.0391	0.0008	-0.5605	0.2107
02mednegra.txt	3.2649	3.2656	0.0007	0.0259	3.1867	3.3382	3.2454	3.2845	0.0391	0.0007	-0.4825	0.0244
02medroja.txt	3.3138	3.3163	0.0009	0.0308	3.2356	3.3969	3.2942	3.3382	0.0440	0.0009	-0.5358	0.0779
03mednegra.txt	3.3138	3.3138	0.0008	0.0278	3.2502	3.3871	3.2942	3.3284	0.0342	0.0008	-0.5386	0.2887
03medroja.txt	3.3138	3.3174	0.0008	0.0280	3.2551	3.3871	3.2991	3.3382	0.0391	0.0008	-0.6474	0.2155
04mednegra.txt	3.3382	3.3398	0.0007	0.0264	3.2796	3.4066	3.3187	3.3578	0.0391	0.0007	-0.5963	0.1913
004mednegra.txt	3.3627	3.3652	0.0007	0.0269	3.3040	3.4409	3.3480	3.3822	0.0342	0.0007	-0.6125	0.2314

Table 10: Estadísticas del láser SUPERIOR en Lab Gamma

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.3382	3.3387	0.0004	0.0204	3.2796	3.3724	3.3284	3.3578	0.0293	0.0004	-0.8282	-0.4700
002mednegra.txt	3.3040	3.2803	0.0015	0.0388	3.2014	3.3333	3.2356	3.3138	0.0782	0.0015	-1.5017	-0.4498
01mednegra.txt	3.2698	3.2590	0.0015	0.0383	3.1476	3.3236	3.2502	3.2845	0.0342	0.0015	0.7145	-1.3220
01medverde.txt	3.2454	3.2397	0.0012	0.0349	3.1134	3.3040	3.2258	3.2649	0.0391	0.0012	1.7558	-1.3294
02mednegra.txt	3.2307	3.2253	0.0011	0.0328	3.1085	3.2942	3.2063	3.2502	0.0440	0.0011	0.6515	-0.7879
02medamarilla.txt	3.0645	3.0326	0.0091	0.0954	2.8495	3.1867	2.9374	3.1232	0.1857	0.0091	-1.5390	-0.1770
03mednegra.txt	3.3089	3.2974	0.0009	0.0295	3.2063	3.3431	3.2942	3.3187	0.0244	0.0009	0.5302	-1.2533
03medamarilla.txt	3.2160	3.0010	0.1599	0.3999	2.1701	3.3089	3.1525	3.2307	0.0782	0.1599	-0.5072	-1.1980
04mednegra.txt	3.3089	3.2999	0.0007	0.0268	3.2111	3.3431	3.2942	3.3187	0.0244	0.0007	1.2280	-1.4121
003mednegra.txt	3.3236	3.2988	0.0017	0.0407	3.2111	3.3529	3.2502	3.3333	0.0831	0.0017	-1.4251	-0.5326
004mednegra.txt	3.3040	3.2882	0.0012	0.0344	3.1965	3.3333	3.2698	3.3138	0.0440	0.0012	-0.4358	-1.0186

Table 11: Estadísticas del láser INFERIOR en Lab Beta según el orden de la jornada

FILENAME	Median	Mean	Variance	STD	Min	Max	First Quartile	Third Quartile	IQR	Trimmed Variance	Kurtosis	Skewness
001mednegra.txt	3.2454	3.2328	0.0010	0.0315	3.1378	3.2796	3.2111	3.2600	0.0489	0.0010	-0.4798	-0.7781
002mednegra.txt	3.2893	3.2912	0.0001	0.0077	3.2649	3.3138	3.2845	3.2991	0.0147	0.0001	-0.3273	-0.1366
01mednegra.txt	3.2796	3.2717	0.0004	0.0199	3.2014	3.3089	3.2600	3.2845	0.0244	0.0004	0.4088	-1.0542
01medverde.txt	3.2747	3.2679	0.0005	0.0217	3.1916	3.2991	3.2600	3.2845	0.0244	0.0005	0.8945	-1.2467
02mednegra.txt	3.2698	3.2659	0.0002	0.0124	3.2160	3.2893	3.2600	3.2747	0.0147	0.0002	0.4856	-0.9304
02medroja.txt	3.2356	3.2328	0.0003	0.0162	3.1574	3.2893	3.2258	3.2454	0.0196	0.0003	2.3452	-1.3110
03mednegra.txt	3.2893	3.2911	0.0001	0.0079	3.2600	3.3089	3.2845	3.2991	0.0147	0.0001	0.1548	-0.4724
03medroja.txt	3.2845	3.2814	0.0001	0.0088	3.2502	3.3040	3.2747	3.2893	0.0147	0.0001	0.2424	-0.5626
04mednegra.txt	3.2551	3.2573	0.0001	0.0071	3.2307	3.2796	3.2551	3.2600	0.0049	0.0001	0.0304	-0.1722
004mednegra.txt	3.3187	3.3177	0.0000	0.0067	3.2991	3.3382	3.3138	3.3236	0.0098	0.0000	-0.0067	-0.1637

Table 12: Estadísticas del láser INFERIOR en Lab Gamma según el orden de la jornada

6.2 Comparativo de series de tiempo para cada laser (Antes y despues de MEI MEI Verde 1 - Laboratorio Betta

A continuación veremos el comportamiento de los registros de los lasers, comparando las lineas base 1 y 2 contra la primera MEI: Verde

Figure 11: Linea Base 1 y 2, MEI Verde. Componentes Frontal, Trasero e Izquierdo

Figure 12: Línea Base 1 y 2, MEI Verde. Componentes Derecho, Superior e Inferior

MEI Verde 1 - Laboratorio Gamma

Figure 13: Línea Base 1 y 2, MEI Verde. Componentes Frontal, Trasero e Izquierdo

Figure 14: Línea Base 1 y 2, MEI Verde. Componentes Derecho, Superior e Inferior

MEI Amarilla 2 - Laboratorio Beta

A continuación veremos el comportamiento de los registros de los láseres, comparando las líneas base 2 y 3 contra la segunda MEI: Amarilla. Cabe mencionar que el Psic. **Jose Luis Bueno** realizó la intervención de manera presencial en el Laboratorio Beta

Figure 15: Línea Base 2 y 3, MEI Amarilla. Componentes Frontal, Trasero e Izquierdo

Figure 16: Línea Base 2 y 3, MEI Amarilla. Componentes Derecho, Superior e Inferior

MEI Roja 2 - Laboratorio Gamma

Figure 17: Línea Base 2 y 3, MEI Roja. Componentes Frontal, Trasero e Izquierdo

Figure 18: Línea Base 2 y 3, MEI Roja. Componentes Derecho, Superior e Inferior

MEI Amarilla 3 - Laboratorio Beta

Figure 19: Línea Base 3 y 4, MEI Amarilla. Componentes Frontal, Trasero e Izquierdo

Figure 20: Línea Base 3 y 4, MEI Amarilla. Componentes Derecho, Superior e Inferior

MEI Roja 3 - Laboratorio Gamma

Figure 21: Línea Base 3 y 4, MEI Roja. Componentes Frontal, Trasero e Izquierdo

Figure 22: Línea Base 3 y 4, MEI Roja. Componentes Derecho, Superior e Inferior

6.3 Gráfica 3D del Rotacional (Evidencia de Superposición Cuántica)

Un resultado relevante observado durante esta jornada experimental se encuentra en la comparación de las gráficas 3D del rotacional correspondientes a la MEI Amarilla y MEI Roja 2. En estas gráficas, se evidencia una notable similitud en las variaciones y comportamientos de las mediciones, lo cual sugiere la presencia de un fenómeno que denominamos **superposición cuántica**.

La superposición cuántica, en este contexto, se refiere a la coexistencia simultánea de estados medidos en los rotacionales de las señales, lo que implica una interacción y coherencia entre las mediciones en distintas condiciones experimentales. Este comportamiento se puede apreciar en la alineación de las curvas y la distribución de los puntos en el espacio 3D, indicando que las perturbaciones registradas en ambas MEIs (Amarilla y Roja) presentan una correlación que no puede explicarse únicamente como fluctuaciones independientes.

La similitud estructural observada en los patrones de rotacional nos permite inferir que las señales de ambas mediciones podrían estar compartiendo un estado cuántico de superposición, lo cual se manifiesta en la estructura geométrica y la simultaneidad de las gráficas. Este hallazgo es crucial para entender las interacciones y la naturaleza de los estados de coherencia entre diferentes configuraciones de las pruebas experimentales.

Figure 23: Simultaneidad en la Gráfica del Rotacional 3D.

6.4 Comparativo Gráfico de Módulos del Rotacional

Presentamos las gráficas comparativas de los módulos del rotacional para las MEIs Roja y Amarilla+ Un aspecto destacado es que el módulo del rotacional para la MEI Roja supera al de la Línea Base en el Laboratorio Gamma, mientras que en el Laboratorio Beta no ocurre esta situación.

Recordemos que el módulo del rotacional representa la distancia desde el origen hasta un punto específico en el espacio 3D. Por lo tanto, un módulo elevado indica una mayor intensidad de la señal en los componentes del rotacional. La diferencia observada entre ambos laboratorios sugiere que en el Laboratorio Gamma hubo un incremento en la distorsión de los ejes, lo cual podría deberse a factores experimentales no presentes en el Laboratorio Beta.

Este comportamiento diferencial puede ser indicativo de una variación en la coherencia cuántica o de un cambio en las condiciones experimentales, como la alineación de los láseres o la respuesta de las fotoceldas. La comprensión de estas discrepancias nos permitirá ajustar los parámetros de las pruebas para mejorar la estabilidad y reproducibilidad de los resultados.

Figure 24: Simultaneidad de la Gráfica de Módulos del Rotacional.

6.5 Gráficas Relevantes de Series de Tiempo de Helicidad

En las siguientes figuras se presentan las gráficas de la helicidad acumulada para las triadas **Trasero-Izquierdo-Inferior** y **Frontal-Derecho-Trasero**, obtenidas en los laboratorios **Lab Beta** y **Lab Gamma**. Estas gráficas comparan la evolución de la helicidad bajo la Línea Base y las intervenciones experimentales MEI Amarilla y MEI Roja, lo que permite identificar patrones de superposición cuántica y variaciones coherentes en las señales láser.

Figure 25: Evolución de la helicidad acumulada en la triada **Trasero-Izquierdo-Inferior** para el **Laboratorio Beta** (izquierda) y el **Laboratorio Gamma** (derecha). Comparativa entre la Línea Base, MEI Amarilla y MEI Roja.

Figure 26: Evolución de la helicidad acumulada en la triada **Frontal-Derecho-Trasero** para el **Laboratorio Betta** (izquierda) y el **Laboratorio Gamma** (derecha). Comparativa entre la Línea Base, MEI Amarilla y MEI Roja.

En las gráficas correspondientes a la triada **Trasero-Izquierdo-Inferior** (Figura 25), se observa un patrón relevante en la similitud estructural entre las mediciones de las línea base y la **MEI Amarilla** en el Laboratorio Betta. La gráfica del Laboratorio Gamma, por otro lado, muestra una mayor dispersión entre las intervenciones, lo cual sugiere una variación significativa en la coherencia cuántica de las señales. La MEI Roja presenta una alineación y variación más pronunciada, lo que podría ser indicativo de un fenómeno de superposición cuántica, en el cual las señales de ambas mediciones no se comportan de manera independiente.

En las gráficas correspondientes a la triada **Frontal-Derecho-Trasero** (Figura 26), se presenta un análisis similar, pero con la **MEI Roja** mostrando mayores variaciones en comparación con la Línea Base. Nuevamente, en el Laboratorio Gamma se observa una mayor alineación y coherencia entre las mediciones, lo que podría reflejar un estado de superposición cuántica compartido entre las dos mediciones. En el Laboratorio Betta, las gráficas muestran una mayor discrepancia entre las señales, lo cual indica una menor correlación en el comportamiento del sistema en estas condiciones.

La alineación de las gráficas sugiere que las variaciones de helicidad en ambas mediciones están correlacionadas más allá de las fluctuaciones independientes, lo que se traduce en un comportamiento estructuralmente similar en las gráficas del rotacional y sus módulos. Un patrón de superposición cuántica en estas gráficas se caracteriza por:

- **Alineación de las Curvas.** Las gráficas de las distintas MEIs presentan cambios simultáneos y alineación en las pendientes, indicando que las perturbaciones en ambas mediciones están acopladas.
- **Simultaneidad de Picos.** Los picos de amplitud en las gráficas de ambas mediciones ocurren en los mismos intervalos de tiempo, sugiriendo una sincronización cuántica entre las señales.
- **Reducción de Desfase.** La gráfica del Laboratorio Gamma presenta un menor desfase entre las señales de Línea Base y MEI en comparación con el Laboratorio Betta, indicando un mayor grado de superposición cuántica en Gamma.

Estos hallazgos sugieren que la superposición cuántica podría ser un fenómeno importante para explicar la correlación observada en las señales de diferentes configuraciones experimentales. El análisis comparativo entre laboratorios revela que la presencia y magnitud de la superposición cuántica pueden variar significativamente en función de las condiciones específicas de la prueba.

6.6 Gráficas Relevantes de Suma Acumulada Absoluta de Helicidad

En las siguientes figuras se presentan las gráficas de la suma acumulada de helicidad absoluta para las triadas **Trasero-Izquierdo-Inferior** y **Izquierdo-Superior-Inferior** en los laboratorios **Lab Betta** y **Lab**

Gamma. Estas gráficas permiten evaluar la evolución de la helicidad acumulada y cómo las perturbaciones en las distintas mediciones (MEIs) afectan la estabilidad del sistema en función del tiempo.

Figure 27: Suma acumulada absoluta de helicidad en la triada **Derecho-Superior-Inferior** para el **Laboratorio Betta** (izquierda) y el **Laboratorio Gamma** (derecha). Comparativa entre Línea Base y MEI Amarilla/Roja.

Figure 28: Suma acumulada absoluta de helicidad en la triada **Izquierdo-Superior-Inferior** para el **Laboratorio Betta** (izquierda) y el **Laboratorio Gamma** (derecha). Comparativa entre Línea Base y MEI Amarilla/Roja.

Figure 29: Suma acumulada absoluta de helicidad en la triada **Trasero-Izquierdo-Inferior** para el **Laboratorio Betta** (izquierda) y el **Laboratorio Gamma** (derecha). Comparativa entre Línea Base y MEI Amarilla/Roja.

La suma acumulada de valores absolutos en la helicidad permite identificar las diferencias en la magnitud total de las variaciones observadas en cada triada a lo largo del tiempo. En las figuras 27, 28, y 29, se observa que la pendiente de las curvas varía significativamente entre las mediciones de la Línea Base y las MEIs en ambos laboratorios. Este comportamiento es particularmente notorio en las gráficas del **Laboratorio Betta**, donde la pendiente de la MEI Amarilla es más pronunciada, indicando un incremento constante en la helicidad acumulada.

El análisis comparativo entre la MEI Roja y la MEI Amarilla revela que la MEI Amarilla genera mayores variaciones acumuladas en la helicidad, lo cual sugiere que esta intervención podría estar alterando el estado cuántico del sistema de manera más significativa. Este fenómeno se aprecia en ambas triadas (**Derecho-Superior-Inferior** e **Izquierdo-Superior-Inferior**), especialmente en las gráficas del Laboratorio Gamma. La diferencia en las pendientes indica que la MEI Roja induce una mayor acumulación de variaciones en las señales de helicidad, lo que podría reflejar una mayor interacción cuántica con el sistema.

En el **Laboratorio Gamma**, la diferencia entre las pendientes de la Línea Base y la MEI Roja es menos pronunciada, lo que sugiere que las perturbaciones inducidas en esta configuración no generan un cambio tan significativo en la helicidad acumulada como en el Laboratorio Gamma.

La superposición cuántica en estas gráficas se puede evaluar observando la similitud y simultaneidad en el crecimiento de la helicidad acumulada. Un comportamiento indicativo de superposición cuántica se caracteriza por:

- **Crecimiento Simultáneo:** Para ambos laboratorios, el crecimiento simultáneo de la helicidad en de ambas MEIs (antes y después de sus respectivas líneas base) indica una posible interacción entre los estados cuánticos de ambas intervenciones.
- **Convergencia de Pendientes:** En algunos intervalos de tiempo, las pendientes de la MEI Amarilla y MEI Roja tienden a converger, sugiriendo que las variaciones en las señales podrían estar compartiendo un estado cuántico común en esos intervalos.
- **Área Bajo la Curva:** La diferencia en el área bajo la curva entre la Línea Base y las MEIs refleja la magnitud total de las variaciones acumuladas. Un área significativamente mayor en las MEIs indica una mayor influencia de las perturbaciones cuánticas en el sistema.

6.7 Gráficas Relevantes de Suma Acumulada de Enstrofia

Las siguientes gráficas muestran la evolución de la suma acumulada de enstrofia en las triadas **Trasero-Izquierdo-Inferior** e **Izquierdo-Superior-Inferior** para los laboratorios **Lab Betta** y **Lab Gamma**.

Figure 30: Suma acumulada de enstrofía en la triada **Trasero-Izquierdo-Inferior** para el **Laboratorio Beta** (izquierda) y el **Laboratorio Gamma** (derecha). Comparativa entre Línea Base y MEI Amarilla/Roja.

Figure 31: Suma acumulada de enstrofía en la triada **Izquierdo-Superior-Inferior** para el **Laboratorio Beta** (izquierda) y el **Laboratorio Gamma** (derecha). Comparativa entre Línea Base y MEI Amarilla/Roja.

Las gráficas de enstrofía revelan la evolución de la energía asociada a las fluctuaciones de las señales en las distintas triadas. La enstrofía acumulada nos permite evaluar la magnitud total de la energía contenida en estas fluctuaciones y comparar el impacto de las intervenciones experimentales en diferentes configuraciones.

- **Diferencia de Energía entre MEI y Línea Base:** Se observa que en las gráficas del **Laboratorio Beta**, la MEI Amarilla presenta una pendiente más pronunciada en comparación con la Línea Base. Lo mismo sucede con las MEI Roja respectivamente en el **Laboratorio Gamma**. Lo cual indica un mayor incremento en la energía acumulada de las fluctuaciones. Esto sugiere que la intervención induce variaciones más intensas y desestabiliza el sistema en referencia a las líneas base antes y después.
- **Relación entre Enstrofía y Helicidad:** La enstrofía mide la energía de las fluctuaciones de la vorticidad, mientras que la helicidad mide la alineación entre el campo de velocidad y la vorticidad.

En estas gráficas, se observa que un incremento en la enstrofia no necesariamente se traduce en un incremento en la helicidad. Esto sugiere que, aunque la energía de las fluctuaciones aumenta, la coherencia de las señales no se incrementa de la misma manera. Específicamente, en el Laboratorio Gamma, la MEI Roja incrementa significativamente la enstrofia pero la coherencia (helicidad) no presenta un incremento proporcional, lo cual indica una mayor inestabilidad.

- **Cambios abruptos en la estabilidad por la MEI Amarilla:** En la triada **Derecho-Superior-Inferior** del Laboratorio Betta, la MEI Amarilla presenta un cambio abrupto en la pendiente alrededor de los 2 minutos, indicando un aumento repentino en la enstrofia. Este comportamiento no se observa en la Línea Base ni en el Laboratorio Gamma, lo cual sugiere que la MEI Amarilla podría estar introduciendo perturbaciones no lineales específicas en el Laboratorio Betta.
- **Presencia de Superposición Cuántica:** En las gráficas, se observa que la pendiente de la MEI Roja se encuentra entre la pendiente de la Línea Base y la de la MEI Amarilla en algunos intervalos de tiempo. Esto puede ser indicativo de un estado de superposición cuántica, donde las señales de la MEI Roja y MEI Amarilla comparten características de ambas condiciones. La existencia de este comportamiento sugiere una interacción más compleja entre las fluctuaciones de energía del sistema en estos intervalos de las cuales se requieren hacer análisis de correlaciones no lineales para abordar que cantidad de correlación existe a través del tiempo

La comparación de las gráficas de enstrofia acumulada revela que las intervenciones experimentales generan fluctuaciones energéticas mucho más pronunciadas que las observadas en la Línea Base, especialmente en el **Laboratorio Betta**. Este comportamiento no lineal sugiere que las intervenciones MEI podrían estar induciendo estados de inestabilidad en el sistema, haciendo que la energía de las fluctuaciones se incremente considerablemente en comparación con las mediciones base.

6.8 Acceso a Datos Procesados y Gráficas

Los datos procesados, así como las gráficas generadas durante este experimento, están disponibles en el repositorio de Zenodo. Para más detalles y acceso a los resultados completos, visite el siguiente enlace:

Datos Procesados y Gráficas en Zenodo.

El enlace proporciona acceso a todos los archivos utilizados para el análisis, incluyendo las series de tiempo y las visualizaciones en 3D, para facilitar la replicación de los resultados y permitir una revisión más detallada de los patrones de superposición cuántica observados en las intervenciones MEI.

7 Conclusión General

El análisis de las magnitudes vectoriales —rotacional, helicidad, y enstrofia— en el contexto experimental sugiere que las variaciones en las señales láser durante las mediciones MEI presentan patrones que van más allá de las fluctuaciones aleatorias y permiten inferir la existencia de un fenómeno de **superposición cuántica**.

- **Rotacional y Módulo del Rotacional:** Las gráficas de rotacional y sus módulos revelan que las mediciones experimentales bajo ciertas MEIs (especialmente la MEI Roja) presentan una mayor alineación en comparación con la Línea Base. Esta alineación sugiere que las señales de las MEIs podrían estar compartiendo un estado cuántico coherente, lo que genera un comportamiento estructuralmente similar en distintas configuraciones experimentales.
- **Helicidad:** La helicidad acumulada nos proporciona una medida de cuán alineadas están las señales con respecto a la tendencia de rotación de la triada. Se observó que la MEI Roja tiende a incrementar la helicidad en el Laboratorio Gamma, indicando que esta intervención podría estar induciendo un estado de mayor coherencia entre las señales de las diferentes direcciones. La similitud de comportamiento entre la helicidad de la MEI Roja y la MEI Amarilla sugiere una interacción compleja que podría estar relacionada con la **sincronización cuántica** de los estados.

- **Enstrofia:** La enstrofia acumulada mide la energía total de las fluctuaciones en las señales de vorticidad. Se encontró que las pendientes de las gráficas de enstrofia para las MEIs, en particular la MEI Roja, superan a las de la Línea Base, reflejando un incremento significativo en la energía acumulada. Este comportamiento es indicativo de una mayor interacción cuántica entre las señales, que se traduce en un estado menos estable en el sistema.
- **Superposición Cuántica y Sincronización Shintergy:**
La técnica de sincronización Shintergy —basada en la percepción simultánea de distintos niveles de densidad de realidad, como el vacío cuántico y el campo cuántico— parece estar relacionada con los resultados observados en las gráficas. Al considerar que la sincronización Shintergy es un proceso en el cual diferentes elementos heterogéneos interactúan para generar propiedades emergentes que no son visibles en cada parte individualmente, podemos inferir que las gráficas de rotacional, helicidad y enstrofia reflejan esta propiedad de emergencia cuántica. La similitud entre los estados de la MEI Roja y la MEI Amarilla sugiere que existe un estado de sincronización entre estos experimentos, que se comporta como un sistema complejo y que parece resonar en la configuración de los láseres, reflejando propiedades emergentes que no se manifiestan en la Línea Base.
- **Perspectiva de Sistema Complejo:** De acuerdo con la teoría de sistemas complejos, un sistema como el descrito en el experimento de Shintergy no solo se define por las propiedades de sus partes individuales (señales láser, alineación, fluctuaciones, etc.), sino también por las interacciones entre ellas. En este caso, las mediciones de rotacional, helicidad y enstrofia muestran que las intervenciones en las MEIs inducen cambios significativos en la coherencia y la estabilidad del sistema, sugiriendo que el comportamiento global del sistema bajo Shintergy es mayor que la suma de sus partes.
- **Aplicación a la Sincronización de Cerebro y Cuerpo:** Los resultados sugieren que la técnica de sincronización Shintergy podría estar modulando la percepción cuántica de la realidad de manera análoga a cómo se comporta el sistema experimental bajo la MEI Roja o MEI Amarilla (O alguna otra de las manifestaciones del Efecto Shintergy. Al igual que en la sincronización cerebral y corporal, en la cual se integran distintos niveles de percepción de manera simultánea, el sistema experimental parece estar experimentando un fenómeno de superposición cuántica, donde las señales no se comportan de manera independiente, sino como un todo integrado.

7.1 Reflexión Final

En resumen, el experimento proporciona evidencia de que las señales láser bajo ciertas intervenciones (MEI Roja y MEI Amarilla) presentan un comportamiento que podría estar relacionado con un estado de **superposición cuántica**, lo cual se traduce en una alineación y coherencia en las variaciones de las señales no observadas en la Línea Base. Estos hallazgos refuerzan la hipótesis de que el fenómeno de **Efecto Shintergy** podría estar induciendo una interacción cuántica entre las señales, generando patrones de comportamiento emergentes que reflejan la complejidad y profundidad de la interacción entre los diferentes niveles de percepción y realidad cuántica.

References

- [1] Ortiz-Tapia, A., Urdaneta, I., Armando, A., & Aguero-Rojas-Vertiz, A. Bueno-Ramos, J. L., (2022). *Correlations between a Shintergy synchronized brain and a laser field; a possible fractal structure of Consciousness (Part I of 7 – Local measure in time and space)*. DOI: 10.5281/zenodo.6649075.
- [2] Arfken, G. B., Weber, H. J., & Harris, F. E. (2012). *Mathematical Methods for Physicists* (7th ed.). Academic Press, Chapter: Vector Analysis, pp. 55–75.
- [3] Moffatt, H. K. (1969). The degree of knottedness of tangled vortex lines. *Journal of Fluid Mechanics*, **35**(1), 117–129. Cambridge University Press. doi:10.1017/S0022112069000991.
- [4] Batchelor, G. K. (2000). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press, Chapter: Vorticity in Fluid Flow, pp. 88–126. ISBN: 9780521663960.

- [5] Kraichnan, R. H., & Montgomery, D. (1980). Two-dimensional turbulence and inertial ranges. *Reports on Progress in Physics*, **43**(5), 547–619. IOP Publishing. doi:10.1088/0034-4885/43/5/001.